

ҚЎЙТОШ-УГАТ КОНИ МАЪДАН АТРОФИ ЖИНСЛАРИ ВА МАЪДАНЛИ ЖИСМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ ОМИЛЛАРИ

Кўйлиев Миркомил Мадат угли

Жўраев Шахзод

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Геология ва геоинформацион тизимлар факультети

2-курс магистратура талабалари.

Қўйтош интирузиви гранодиоритлари ва ўрта карбон карбонатли тоғ жинслари ва роговиклар Қўйтош–Угат конида маъданли жисмларни ўз ичига олган жинслар ҳисобланади.

Гранодиоритлар 55-60 % плагиоклаздан, 20-25 % кварцдан, 7-15 % калийли дала шпатидан, 5-7 % биотитдан, 3 % сульфид минераллари ва шеелитдан ташкил топган. Акцессор минералларидан сфен ва апатит учрайди. Плагиоклаз ва калийли дала шпати доналари асосан йирик бўлади. Бу жинсларда шеелит дипирамидал кристаллар кўринишидаги якка доналар шаклида учрайди.

Контакт қисмида гранодиоритлар магмадан кейинги суяқ эритмалар таъсирида узгайиб–кварцитлашган. Кварцитлашган гранодиоритлар 50-60 % плагиоклаздан, 35-40 % кварцдан, 2-3 % биотит ва акцессор минераллар–сфен ва апатитдан таркиб топган.

Метасоматик кварцитлашган гранодиоритларда плагиоклаз доналари оралари метасоматик кварц билан тўлдирилган, унинг таркибида аниқ қиррали плагиоклаз доналарининг қолдиқлари, сфеннинг нотўғри шакли доналари ва шаффоф апатитнинг юпқа призмачалари сақланиб қолган.

Карбонатли жинслар асосан оҳактошлардан, доломит ва мрамарлашган оҳактошлардан иборат. Мрамарлар йирик донадор (2-3 мм) гранобласт структурасига эга. Улар асосан 30-70 % йирик донадор кальцит, 5 % дала шпатларидан, 1-5 % кварцдан иборат. Камдан-кам ҳолларда сульфидлар учрайди. Қайта кристалланган кальцит доналарининг шакли тўғри чизикли қиррадор изометрик. Улар таркибида аралашма сифатида учрайди. Қайта кристалланган кальцит доналарининг шакли тўғри чизикли қиррадор изометрик. Улар таркибида аралашма сифатида кварц, пироксен, слюдалар, баъзан эпидот, хлорит, ўзгарган дала шпатлари учрайди.

Кондаги роговиклар минерал таркибига қараб плагиоклаз–кварцли, слюда–плагиоклазли ва бошқаларга бўлинади. Роговиклар майда донадор, яхлит, камдан-кам ҳолларда маълум даражада қават-қават бўлиб тузилган, кўпинча карбонатлашган, эпидотлашган, кварцлашган таркибий қисмлардан иборат.

Минтақавий метаморфизм. Нурота тоғларида жойлашган барча конларда, шу қатори Қўйтош маъдан майдонида филлитли, хлорит-серицитли сланецларни ва кумтошларни ҳосил бўлишига олиб келган. Оҳактошлар ва доломитлар камроқ мрамарлашишга учраган ва контакт метаморфизмининг тарқалиш доираси чеккасида жойлашган.

Қўйтош интрузивининг контактида кенг ва интенсив контактли метаморфизм маҳсулотлари жуда муҳим аҳамият касб этади.

Контактли метаморфизм роговиклашган тоғ жинслари ва роговиклар ҳосил бўлиши билан боғлиқ бўлиб, интрузивнинг термал метаморфизми таъсирида оҳактош-

силикатли роговиклар ҳосил бўлади. Бу ерда роговиклар контактдан узоклашган сари роговиклашган жинслар билан алмашинади (Қўйтош-Угат оралиғи, Шарқий участка, Дунётепа) (М.И.Исмаилов, 1960, 1961, 1973; М.И.Исмаилов, Я.С.Эшпулатов, 1968).

Волластонитдор оҳактош-силикатли роговиклар ҳар доим кумтош-сланецли ётқизиклар билан оҳактошлар контактида ҳосил бўлади ва улар Қўйтош интрузивининг контакт олди тарқалиш доирасида жойлашган (Шимолий, Шарқий, Марказий, Дунётепа, Қўйтош-Угат оралиғи ва б. участкалар).

Қўйтош маъдан майдонида ушбу генетик турдаги скарнлар қатлам кўринишидаги таналардан иборат бўлиб, ўрта карбон чўкинди-метаморфик ётқизиклари билан Қўйтош интрузиви контакти бўйлаб шарққа, жанубга ва жанубий-ғарбга томон чўзилган. Уларнинг қалинлиги 3-4 м дан 10 метргача етади.

Қўйтош маъдан майдонида магмадан кейинги метасоматизм ва гидротермал жараёнлар жуда кенг тарқалган. Бунда нодир металл ва сульфид-нодир металл маъданлашув билан, биметасоматик ва инфильтрацион-метасоматик турдаги магмадан кейинги босқичда оҳактошли скарнлар, шу қатори интрузивнинг эндо- ва экзоконтакт қисмида алоҳида қалинликдаги гидротермал ўзгарган жинслар зоналари (альбитлашган, грейзенлашган, серицитлашган, хлоритлашган, кварцлашган ва б.), камдан-кам ноёб металл маъданланиш ҳосил бўлади.

Маъданли жисмларнинг жойланиш шакли. Жаҳондаги вольфрам конлари ҳақида тўпланган маълумотларга кўра, вольфрамли маъданларни пайдо бўлишига, коннинг хусусиятларига ва катта кичиклигига қуйидаги қулай омиллар таъсир қилади: магматик омил; жинс қатламлари тузилмаларининг қулайлиги; стратиграфик ҳолат, литологик таркиби ва геохимёвий омиллар (А.М.Бибочкин, 1965).

Қўйтош конларининг вольфрам маъданларини юзага келишига сабаб бўлган қулай омиллар ҳамма қисмида ҳам бир хил бўлган эмас. Шу сабабли Қўйтош конларида топилган маъданли жисмлар жойланиш шаклига кўра тўрт турга бўлинади:

1. Контактдаги маъданли жисмлар, интрузив жинс билан унинг атрофидаги тоғ жинслари орасидаги контакт хусусиятларига боғлиқ равишда, карбонат жинсларнинг гранодиоритлар таъсирида ўзгариши натижасида ҳосил бўлади. Бир қанча геологларнинг фикрича, контактнинг нотекислигига асосий сабаб мрамарлашган оҳактошлар орасида роговикларнинг мавжудлигидир, уларнинг таркиби интрузив жисмлар таъсирида кучли ўзгаришга учраган.

2. Қатламлар орасида мос жойлашган скарн жисмлар, асосан қатламлар орасидаги роговикли қатламчаларга боғлиқ бўлиб, роговиклар билан оҳактошлар контактида жойлашган. Уларнинг узунлиги 60-80 м дан 150 м гача етади. Бу жисмлар қатламлар орасида текис 25°-30° ли бурчак ҳосил қилиб ётади.

3. Қатламларни кесувчи скарн жисмлар, дарзли тузилмалар (структуралар), спесартитли дайкалар ва бошқалар интрузив тоғ жинслари контактида, ҳамда оҳактошлари орасида жойлашган.

4. Б.М.Скоробогатов, Б.Трунов ва бошқалар (1976) томонидан Қўйтош- Угат конида маъданли жисмлар ажратилган. Бунда маъданли жисмлар, ўзаро кесишиб қалин тўр ҳосил қилган, номувофиқ жойлашган дарзликлар бўлиб ривожланиб жуда мураккаб шаклга эга бўлган жисмлар ҳосил қилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Абдуллаев Х.М. Дайки и оруденение. - М.: Госгеолтехиздат, 1957. -232 с.
2. Абдуллаев Х.М. Генетическая связь оруденения с гранитоидными интрузиями. -М.: Госгеолтехиздат, 1954. -294 с.
3. Ахунджанов А. Генетические типы дайковых образований гор Каратау и их отношение к оруденению (УзССР) /Записки Узб. отд. ВМО. Т.: Фан, 1986. Вып. 39. – С. 144-149.
4. Ахунджанов Р. Генетические типы лампрофиров /Геология и минеральные ресурсы. 2013. №5. С. 21-25.
5. Ахунджанов Р., Каримова Ф.Б., Зенкова С.О., Сайдиганиев С.С. О рудоносности лампрофиров Чаткало-Кураминского и Нуратинского регионов (Западный Тянь-Шань) /Геология и минеральные ресурсы. 2013. № 6. С. 9-22.
6. Ахунджанов Р., Мамарозиков У.Д., Усманов А.И., Сайдиганиев С.С., Зенкова С.О., Каримова Ф.Б. Петрогенезис потенциально рудоносных интрузивов Узбекистана. Ташкент: Фан, 2014. – 352 с.
7. Аширов М.Б. Типоморфные особенности генетических и минеральных типов волластонитовых руд месторождения Койташ (Западный Узбекистан. Автореф. дисс. канд. геол.-минерал. Наук. АН РУз, ИГиГ.-Ташкент, 2011. – 29 с
8. Бабаджанов А.А., Хамрабаев А.И. Постмагматические минеральные ассоциации скарново-редкометалльного месторождения Койташ и зональность их размещения //Материалы научной конференции. Ташкент. Фан, 2005. С.35-39.
9. Бабаев К.Л. Некоторые генетические особенности скарнов Койташа //Зап. Узб. отд. минерал. общ-ва. 1952; Вып.1. С.96-104.
10. Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. - М.: Наука, 1976.- 267с.
11. Балашов Ю.А. Изотопно-геохимическая эволюция мантии и коры Земли.- М.: Наука, 1985.- 224 с.
12. Бородин Л.С. Петрохимия магматических серий. -М.: Наука, 1987.-262 с.